

Сильный ИИ

Сейчас во всей теме искусственного интеллекта (ИИ) самым актуальным является вопрос создания т.н. «сильного ИИ», способного конкурировать с человеческим разумом https://ru.wikipedia.org/wiki/Сильный_и_слабый_искусственные_интеллекты

А может ли вообще ИИ участвовать в гонке на равных с человеческим разумом? По моему убеждению, нет, по той простой причине, что компьютерный интеллект в этой гонке никогда и не участвовал, не сделал в ней ни одного шага, никогда не вступал в неё. Да, он способен конкурировать с человеческим естественным интеллектом - специфической функцией человеческой психики, приспособленной для решения определённого круга задач, и у него это неплохо получается. Например, он лучше человека играет в шахматы и другие настольные игры, хорошо справляется с задачами классификации и распознавания образов, легко осуществляет монотонные виды деятельности, уже даже сносно переводит тексты с разных языков и сам их компилирует. Но это всё далеко от разума, это именно интеллект. Кто не понимает разницы, тому не стоит пока заниматься этой темой.

Так что же такое сильный ИИ, и где он расположен, куда нам следует стремиться? Большинство, в том числе и специалистов, пребывают в заблуждении, что вопрос создания сильного ИИ, это вопрос технологический, что нужно просто влить в технологии больше ресурсов, в частности вычислительных и энергетических. Если сейчас передовым является ChatGPT-4o, то следующие модели, типа -4p, -4q или даже -5 уже могут стать тем самым сильным ИИ. На самом деле, нет. В этом направлении ИИ может стать эффективнее, технологичнее, но не концептуально другим. Для этого требуется пересмотр концепций.

Так где же искать сильный ИИ? А вот где. Технологическая мощь нынешнего ИИ принципиально основана на его способности распознавать паттерны (шаблоны). В образах, в процессах, в явлениях. Именно распознавание лежит в основе уникальных способностей современного ИИ. Современные алгоритмы распознавания уже настолько совершенны, что их улучшение практически так же сложно, как улучшать ДВС (двигатель внутреннего сгорания), который уже настолько технологичен, что улучшать там практически нечего.

И что делать? В сущности, то же - распознавать паттерны - но в другой топологической реальности. Я совершенно уверен, что неисчерпаемые возможности ИИ кроются именно здесь, в распознавании паттернов в других порядках структур реальности. Взгляните на вторичные (третичные и пр...) структуры белка. Примерно та же история и с другими структурами реальности, её объектами, явлениями и процессами. Если это понять, открываются невиданные перспективы, в том числе на пути распознавания шаблонов кратных порядков, для чего как нельзя лучше приспособлен именно искусственный интеллект. Именно здесь открываются самые широкие перспективы.

P.S1. Это всего лишь намёк. Я не мудрю, я пальцем показываю.

P.S2. А какого рода задачи может решать сильный ИИ? Если у вас есть такой вопрос, вряд ли он вам нужен.

P.S3. Самая большая глупость, какой могут быть подвержены разработчики ИИ (ИИ-соблазн), это желание копировать на базе ИИ структуры и функции человеческой психики. В любом случае надо идти от задач, которые ИИ должен решать, а не от того, на что он должен быть похож.

P.S4. Так и что делать? Думать. Это не так и сложно. Или обратиться ко мне. Это не так и дорого. Пока.

Оригинал: Сильный ИИ, https://vk.com/wall1629381_1996
doi: 10.5281/zenodo.15746064, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15746064>
Автор: Константин Ляхов, <https://vk.com/komstin>, Email: kl@rifco.ru
ORCID: 0009-0006-7286-4803, <https://orcid.org/0009-0006-7286-4803>